

Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Referensi Digital di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang

Anif Pramadila (2311050016)¹, Nabila Putri Safira (2311050076)²,
Anggun Filzayana Putri(2311050087)³, Adilla Ariska (2311050090)⁴

**Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan Dari penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan referensi digital yang disediakan oleh perpustakaan. Layanan ini mencakup bantuan pencarian informasi secara daring, melalui media seperti WhatsApp, email, dan platform digital lainnya. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 50 orang responden yang merupakan pemustaka aktif. Data dianalisis menggunakan statistic deskriptif berupa data-data dan persentase. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemustaka berada pada kategori puas, khususnya pada aspek kemudahan akses dan kenyamanan penggunaan layanan digital. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa layanan referensi digital di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang telah mampu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka secara umum.

Kata Kunci: Kepuasan Pemustaka, Layanan Referensi Digital, Perpustakaan, UIN Imam Bonjol Padang

ABSTRACT

This research was conducted at the Library of UIN Imam Bonjol Padang. The purpose of this research is to determine the level of user satisfaction with the digital reference services provided by the library. This service includes assistance in searching for information online, through media such as WhatsApp, email, and other digital platforms. The method used in this writing is a descriptive quantitative method, with data collection techniques through distributing questionnaires to 50 respondents who are active users. The data were analyzed using descriptive statistics in the form of data and percentages. The results of this discussion indicate that the level of user satisfaction is in the satisfied category, especially in terms of ease of access and convenience of using digital services. The conclusion of this writing is that the digital reference service at the UIN Imam Bonjol Padang Library has been able to meet the information needs of users in general.

Keywords: *User Satisfaction, Digital Reference Services, Library, UIN Imam Bonjol Padang*

PENDAHULUAN

Perpustakaan di kampus adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai eksistensi suatu universitas atau sekolah tinggi. Keberadaannya sangat penting, menghubungkan kebutuhan informasi mahasiswa dengan pengajar atau dosen yang memberikan bimbingan, sehingga perpustakaan berfungsi tidak hanya sebagai pusat dari perguruan tinggi, tetapi juga sebagai lokasi belajar yang berkembang. Mahasiswa yang dinilai mampu berdiri sendiri dalam hal membaca, mencari informasi, dan aktivitas membaca lainnya, membentuk ikatan segitiga dengan dosen dan pustakawan.(Sendrian, R., dan Rahmi, 2019).

Sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya perpustakaan yang modern dengan layanan yang berkualitas sangat penting untuk mendukung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Perkembangan teknologi di bidang perpustakaan memungkinkan mereka untuk distribusi sumber informasi digital dengan cepat. Inovasi ini memberikan cara dan teknik baru untuk mendapatkan, menjaga, dan menyebarkan informasi dalam format digital. (Arwendria, 2019)

Teknologi informasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan, dan penting untuk memastikan bahwa ada keselarasan antara penerapan teknologi tersebut dan keterampilan pustakawan dalam menjalankannya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan informasi dari pengguna perpustakaan.(Yudisman & Jalinur, 2024)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan di berbagai bidang. Salah satunya bentuk adaptasi layanan perpustakaan dalam era digital adalah layanan referensi digital yaitu layanan bantuan pencarian informasi yang disediakan secara daring melalui media seperti WhatsApp, email dan platform digital lainnya.

Layanan referensi adalah suatu kegiatan layanan untuk para pengguna perpustakaan menemukan informasi yang dibutuhkan. Memasuki era informasi, layanan referensi memainkan peranan penting sebagai petunjuk jalan atau mediator antara pengguna dan sumber informasi maupun informasi itu sendiri. Layanan Referensi Digital adalah layanan perpustakaan yang tersedia secara daring dan interaksi referensinya dilakukan melalui komputer. Tujuannya adalah agar layanan ini tidak terikat oleh waktu dan lokasi tertentu. Pengguna dapat melakukan konsultasi melalui email atau platform online, baik dari rumah, kantor, maupun lokasi lainnya.

Selain itu, kecepatan layanan referensi akan meningkat dengan dukungan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi.(Hariyah, 2016).

(Khan, N.A., & Ashraf, 2012)Menyebutkan bahwa layanan referensi digital adalah suatu jaringan keahlian, perantara, dan sumber daya yang disediakan untuk pengguna yang mencari informasi dalam lingkungan daring/jaringan. Dengan demikian, ini adalah sistem yang kompleks yang berfungsi sebagai sarana dan lokasi berkumpulnya berbagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.Perpustakaan sebagai pusat informasi diuntut untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemustaka, termasuk dalam hal kecepatan akses, kemudahan pengguna, dan kualitas informasi yang diberikan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan layanan perpustakaan adalah tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan ini mencerminkan sejauhmana kebutuhan informasi pengguna melalui layanan yang tersedia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepuasan adalah perihal atau perasaan puas, kesenangan karena sudah merasa terpenuhi keinginan hatinya. Kepuasan memiliki akar kata puas, yang berarti merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keceriaan karena kebutuhan terpenuhi dengan baik. Kepuasan pengguna dapat tercapai saat hasil yang mereka terima sejalan dengan harapan mereka atau setidaknya mendapatkan jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Pengguna yang merasa puas cenderung loyal dan akan sering kembali ke perpustakaan. Tipe pengguna seperti inilah yang diinginkan oleh setiap perpustakaan, karena hal ini menunjukkan bahwa pengembangan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengertian lain dari kepuasan pemustaka merupakan *extent to which users believe the information system available to them meets their information requirements* (Ives et al., 1983), yang artinya kepuasan pengguna didefinisikan sebagai sejauhmana pengguna sistem informasi yang tersedia, memenuhi persyaratan informasi mereka. Sehingga apabila perpustakaan membuat sistem layanan yang maksimal maka bias memberikan kepercayaan dan kepuasan bagi pemustakanya. "Kepuasan" atau "*satisfaction*" memiliki validitas permukaan yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa kepuasan pengguna tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan suatu sistem ditentukan oleh apakah pengguna merasa senang atau tidak.

Perpustakaan UIN Imam Bonjol merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah menyediakan layanan referensi daring digital, sebagai salah satu strategis peningkatan akses informasi. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemustaka dalam mengakses referensi

dimana saja. Namun untuk mengetahui efektivitas dan kuliatas layanan tersebut, perlu dilakukan evaluasi dari sisi kepuasan pemustaka sebagai pengguna langsung.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan referensi digital di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan guna menunjang kualitas layanan informasi di era digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan seberapa puas pemustaka terhadap layanan referensi di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Menurut (Martono, 2011) Pendekatan penelitian ini adalah jenis studi yang memanfaatkan kuesioner atau angket sebagai sumber data utama. Dalam penelitian survei, para responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang dicatat di dalam kuesioner atau angket, lalu jawaban dari semua responden tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu.

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk teknik komunikasi secara tidak langsung. Menurut (Sugiyono, 2009) Kuesioner adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dengan memberikan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada orang yang memberikan respons untuk dijawab.

Penilaian dalam kuesioner ini menggunakan 4 kategori jawaban. Setiap jawaban diberi skor 1 hingga 4, dengan rincian:

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Kuesioner disebarkan kepada responden melalui *googleform* agar mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan guna menilai seberapa puas pemustaka terhadap layanan referensi digital yang disediakan oleh Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh 50 responden. Bagian ini akan menyajikan hasil analisis data tersebut, memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan layanan referensi digital. Selain itu, kita juga akan menelaah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kepuasan pemustaka, seperti frekuensi penggunaan layanan, kemudahan akses, kecepatan respon pustakawan, dan kualitas informasi yang diberikan melalui layanan digital tersebut.

1. Tingkat Penggunaan Layanan Referensi Digital

Berdasarkan hasil kuesioner 50 responden, diketahui bahwa sebagian sebagian besar pemustaka memiliki kecenderungan jarang menggunakan layanan referensi digital, dengan persentase sebesar 34%. Sebanyak 26% responden menyatakan menggunakan layanan ini sekali seminggu, 24% mengaksesnya 2-3 kali dalam seminggu, 10% hanya sebulan sekali, dan 6% yang menggunakan setiap hari.

Analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pemamfaatan layanan masih belum optimal. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya pemahaman mahasiswa tentang keberadaan dan fungsi layanan ini, pilihan alternatif pencarian informasi yang dirasa cepat dan praktis, atau keterbatasan waktu dan akses mahasiswa.

2. Kemudahan Akses terhadap Layanan Referensi Digital

Berdasarkan hasil kuesioner, penilaian responden terhadap kemudahan akses layanan referensi digital. Sebagian besar responden, yaitu sebesar 54% memberikan penilaian pada kategori 3 yang dapat dikategorikan sebagai “puas”. Selanjutnya, sebanyak 20% memberikan penilaian kategori 4 (sangat puas). 20% menyatakan kategori 2 (kurang puas), dan 6% memberikan penilaian kategori 1 (tidak puas).

Hasil ini menyatakan bahwa mayoritas pemustaka telah merasa cukup terbantu dengan akses layanan yang tersedia, meskipun masih terdapat sekelompok pengguna yang mengalami hambatan. Kendala tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai prosedur penggunaan, belum maksimalnya promosi layanan digital, atau keterbatasan kemampuan teknologi informasi di kalangan mahasiswa.

3. Kepuasan Terhadap Kecepatan Respon Pustakawan Dalam Memberikan Informasi

Hasil kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan pemustaka terhadap kecepatan respon pustakawan dalam layanan referensi digital berada pada kategori yang cukup beragam. Mayoritas responden, yaitu sebesar 54% memberikan penilaian pada kategori 3 yang dikategorikan sebagai “puas”. Selanjutnya, sebanyak 20% responden menyatakan sangat puas (kategori 4), dan 26% menyatakan kurang puas (kategori 2).

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pustakawan telah menunjukkan tingkat respons yang memadai, dengan kecepatan tanggapan yang dinilai cukup efisien oleh sebagian besar pemustaka.

4. Kelengkapan Informasi yang diberikan Melalui Layanan Referensi Digital

Seberapa lengkap informasi yang diberikan oleh pustakawan melalui layanan referensi digital?
50 jawaban

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas pengguna layanan referensi digital menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik, terhadap informasi yang disediakan oleh pustakawan. Sebanyak 54% responden memilih kategori 3, menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa informasi yang mereka terima sudah termasuk lengkap, meskipun ada potensi untuk perbaikan. Sedangkan 26% responden menilai kelengkapan informasi pada kategori 2, menunjukkan kebanyakan dari yang merasa informasi yang mereka terima masih kurang atau belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi mereka.

Disisi lain, 20% responden memberikan penilaian di kategori tertinggi, yang menunjukkan bahwa mereka sangat puas dan merasa kebutuhan informasi mereka telah sepenuhnya terjawab oleh layanan digital ini.

5. Kemudahan Penggunaan Platform Layanan Referensi Digital

Bagaimana Penilaian anda terhadap kemudahan penggunaan platform layanan referensi digital
50 jawaban

Berdasarkan hasil kuesioner, menunjukkan penilaian responden terhadap penggunaan platform layanan referensi digital mayoritas responden menilai platform ini pada kategori 3 (puas), dengan persentase 54%. Selanjutnya 30% responden memberikan penilaian kategori 2 (kurang puas), dan 16% responden memberikan penilaian kategori 4 (sangat puas).

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun platform layanan referensi digital sudah cukup mudah digunakan oleh sebagian sebagian besar pemustaka, masih diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan agar tingkat kemudahan penggunaan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pengguna.

6. Jenis Informasi Yang Dicari Melalui Layanan Referensi Digital

Jenis informasi apa yang sering anda cari melalui layanan referensi digital?
50 jawaban

Berdasarkan data di atas, jenis informasi yang paling sering di cari melalui layanan referensi digital adalah literatur ilmiah (jurnal, artikel, dll), dengan persentase sebesar 72% atau sebanyak 36 responden. Buku juga merupakan jenis informasi yang banyak dicari (56%) atau 28 orang responden, menyatakan sering mencarinya. Diikuti 26% atau 13 responden mencari skripsi/tesis/disertasi. Hanya 4% responden mencari Peraturan atau peraturan, sedangkan 6% mencari informasi dalam kategori, dan 2% menyatakan pilihan yang tidak spesifik. Hasil ini menunjukkan bahwa literatur ilmiah dan buku menjadi dua sumber informasi utama yang di cari oleh pengguna layanan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, dapat disimpulkan bahwa layanan referensi digital yang telah memberikan dampak yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka di era digital saat ini. Layanan ini, yang dapat diakses melalui platform whatsapp, email, dan media digital lainnya dianggap cukup efektif dalam mempermudah akses kecepatan respons pustakawan serta kelengkapan informasi yang diperlukan pemustaka.

Dari hasil survei yang di isi oleh 50 responden, sebagian besar pemustaka merasa puas dengan layanan ini terutama dalam kemudahan akses dan kenyamanan penggunaannya, walaupun tingkat pemanfaatan layanan belum optimal karena mayoritas pemustaka jarang memanfaatkannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai adanya tata cara layanan, terbatasnya promosi, serta kemampuan teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan dikalangan pengguna. Meskipun demikian, responden merasakan bahwa pustakawan telah memberi tanggapan dengan cukup cepat dan efisien, serta informasi yang disampaikan lewat layanan digital umumnya sudah memadai dan relevan dengan kebutuhan akademik, terutama untuk pencarian literatur ilmiah dan buku yang merupakan jenis informasi yang paling banyak dicari.

Namun, masih ada beberapa pemustaka yang merasa informasi yang diterima belum sepenuhnya lengkap, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi yang disediakan. Selain itu, kemudahan penggunaan platform layanan digital juga mendapatkan respons positif, meskipun masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan agar semua pemustaka dapat merasakan manfaatnya secara merata. Secara

keseluruhan, layanan referensi digital di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang telah menjadi solusi inovatif dalam memenuhi tantangan kebutuhan informasi di perguruan tinggi, namun tetap diperlukan evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan, terutama dalam sosialisasi, peningkatan literasi digital, dan Peningkatan sistem layanan agar mutu kepuasan pengguna dapat terus bertambah dan pemanfaatan layanan bisa menjadi lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwendria, A. (2019). Identifikasi Kompetensi Pustakawan Digital Berdasarkan Analisis Pekerjaan Pustakawan dari Tahun 2016-2018 di Indonesia. *Maktabatuna*, 1(1), 25. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/view/977>
- Hariyah. (2016). Layanan Referensi Digital Perpustakaan Lembaga Penelitian: Strategi yang dibangun pustakawan. In *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* (Vol. 23, pp. 31–37).
- Ives, B., Olson, M. H., & Baroudi, J. J. (1983). The measurement of user information satisfaction. *Communications of the ACM*, 26(10), 785–793. <https://doi.org/10.1145/358413.358430>
- Khan, N.A., & Ashraf, M. (2012). *Digital Reference Service: Concept, Development and Models*.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sendrian, R., dan Rahmi, L. (2019). Pergeseran Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi Melalui Konsep Virtual Library. *Shaut Al-Maktabah Jurnal Perpustakaan, Arsip, Dan Informasi*, 11(1), 53. <https://doi.org/10.15548/shaut.v11i1.127>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudisman, S. N., & Jalinur, J. (2024). Pustakawan dan Esensialitas Pelayanan Perpustakaan Digital. *Maktabatuna*, 6(1), 111. <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/view/8189%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/download/8189/3846>